

O PAPEL DOS PROFESSORES NA TRANSIÇÃO EDUCACIONAL DO SÉCULO XXI

Antonio Francisco Feitor¹; Adriana Vieira Pontes²; Denuzia Cavalcante Parnaíba³; Lídia Moreira Dantas⁴.

¹CPROFES; <http://lattes.cnpq.br/060322321006614211/> professor orientador / ^{2,3,4} CPROFES,

*Autor correspondente: francisco.neto.an@gmail.com

AT07: Formação Docente

Introdução: Ao longo da história, os professores desempenharam um papel crucial na formação das sociedades e na transmissão de conhecimento, desde os filósofos gregos até os mestres das escolas monásticas na Idade Média, culminando na consolidação do sistema educacional moderno no século XIX. **Objetivo:** Este trabalho busca explorar como os professores estão navegando pelas transições no cenário educacional do século XXI, analisando os desafios, oportunidades e as transformações necessárias para que possam continuar desempenhando seu papel essencial na educação. **Metodologia:** A pesquisa baseia-se em uma revisão bibliográfica de estudos sobre a evolução do papel dos professores e as mudanças recentes no campo educacional, com ênfase em publicações acadêmicas, relatórios institucionais e análises de casos práticos. Realizadas através da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando os operadores “prática” and “formação” and “professores” and “discurso”, retornando assim, 180 resultados, que ao serem filtrados por ano, somente dissertação, e aqueles que não tinha pelo menos de 3 dos operadores, restaram somente oito. **Resultados:** Os resultados parciais indicam que a globalização, os avanços tecnológicos e a crescente diversidade nas salas de aula impuseram novos desafios e exigências aos professores. Eles precisam adaptar-se a novas metodologias, integrar tecnologias no ensino e atender às demandas de uma sociedade plural e dinâmica. O conceito de "excesso de discursos e pobreza de práticas" emergiu como uma crítica à discrepância entre as teorias educacionais amplamente discutidas e a implementação de práticas pedagógicas eficazes. **Conclusão:** Os professores enfrentam uma dualidade entre expectativas teóricas e realidades práticas. Para continuar desempenhando seu papel essencial na educação, eles devem equilibrar-se entre essas expectativas e adaptar-se às transformações necessárias. O estudo conclui que é vital apoiar os professores com formação contínua e recursos adequados para enfrentar esses desafios.

Palavras-chave: Discurso; Formação; Professores; Práticas.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

Agradeço as minhas alunas do curso de graduação em Pedagogia do CPROFES, que apresentaram a ideia de pesquisa em sala, Adriana Vieira Pontes; Denuzia Cavalcante Parnaíba; Lídia Moreira Dantas.